

POLAND

POLAND

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕВОЧЕК ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В ОБРАЗОВАНИИ ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

Умирзияев Умиджон

Преподаватель факультета иностранных языков, Ферганского
государственного университета

Ахаджонов Мухаммаддиёр

Студент 4 курса факультета иностранных языков Ферганского
государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12205658>

Инвестиции в образование девочек преобразуют сообщества, страны и весь мир. Девушки, получившие образование, с меньшей вероятностью выйдут замуж в молодом возрасте и с большей вероятностью проведут здоровую и продуктивную жизнь. Они зарабатывают более высокие доходы, участвуют в принятии решений, которые больше всего их затрагивают, и строят лучшее будущее для себя и своих семей.

Образование девочек укрепляет экономику и снижает неравенство. Это способствует созданию более стабильных и устойчивых обществ, которые дают всем людям – включая мальчиков и мужчин – возможность реализовать свой потенциал.

Но образование для девочек – это больше, чем просто доступ к школе. Речь также идет о том, чтобы девочки чувствовали себя в безопасности в классах и получали поддержку в тех предметах и карьере, которые они выбирают, включая те, в которых они часто недостаточно представлены.

Когда мы инвестируем в среднее образование девочек

- Пожизненный заработок девушек резко увеличивается
- Национальные темпы роста растут
- Уровень детских браков снижается
- Уровень детской смертности снижается
- Уровень материнской смертности снижается

Почему девочки не ходят в школу?

Несмотря на данные, демонстрирующие, какое большое значение имеет образование девочек для развития, гендерные различия в образовании сохраняются.

Во всем мире 129 миллионов девочек не посещают школу, в том числе 32 миллиона — младшего школьного возраста, 30 миллионов — младшего школьного возраста и 67 миллионов — старшего школьного возраста. В странах, затронутых конфликтом, вероятность того, что девочки не будут

посещать школу, более чем в два раза выше, чем у девочек, живущих в незатронутых странах.

Во всем мире 129 миллионов девочек не посещают школу.

Лишь 49 процентов стран добились гендерного паритета в сфере начального образования. На уровне средней школы разрыв увеличивается: 42 процента стран достигли гендерного паритета в младших классах среднего образования и 24 процента в старших классах среднего образования.

Причин много. Препятствия для образования девочек, такие как бедность, детские браки и гендерное насилие, различаются в зависимости от страны и сообщества. Бедные семьи часто отдают предпочтение мальчикам при инвестировании в образование.

В некоторых местах школы не отвечают потребностям девочек в области безопасности, гигиены и санитарии. В других практика преподавания не учитывает гендерные аспекты и приводит к гендерным разрывам в обучении и развитии навыков.

Гендерное равенство в образовании

Гендерно-справедливые системы образования расширяют возможности девочек и мальчиков и способствуют развитию жизненных навыков – таких как самоуправление, общение, ведение переговоров и критическое мышление – которые необходимы молодым людям для достижения успеха. Они устраняют дефицит навыков, который увековечивает разницу в оплате труда, и способствуют процветанию целых стран.

Гендерно-справедливые системы образования могут способствовать сокращению связанного со школой гендерного насилия и вредных практик.

Гендерно-справедливые системы образования помогают продолжать обучение в школе как девочек, так и мальчиков, способствуя процветанию целых стран.

Образование, свободное от негативных гендерных норм, приносит прямую пользу и мальчикам. Во многих странах нормы, касающиеся мужественности, могут способствовать отказу от учебы, детскому труду, бандитскому насилию и вербовке в вооруженные группировки. Необходимость или желание зарабатывать деньги также приводят к тому, что мальчики бросают среднюю школу, поскольку многие из них считают, что учебная программа не имеет отношения к возможностям трудоустройства.

Работа ЮНИСЕФ по содействию образованию девочек

ЮНИСЕФ работает с сообществами, правительствами и партнерами над устранением препятствий для образования девочек и продвижением гендерного равенства в образовании – даже в самых сложных условиях.

Поскольку инвестиции в среднее образование девочек являются одной из наиболее преобразующих стратегий развития, мы уделяем приоритетное внимание усилиям, которые позволят всем девочкам получить среднее образование и развить знания и навыки, необходимые им для жизни и работы.

Это будет достигнуто только тогда, когда наиболее обездоленным девочкам будет оказана поддержка в поступлении и завершении дошкольного и начального образования. Их работа:

- Борется с дискриминационными гендерными нормами и вредной практикой, которая лишает девочек доступа к школе и качественному обучению.
- Поддерживает правительства в обеспечении того, чтобы бюджеты учитывали гендерные аспекты и чтобы национальные планы и политика в области образования отдавали приоритет гендерному равенству.
- Помогает школам и правительствам использовать данные оценки для устранения гендерного разрыва в обучении.
- Продвигает меры социальной защиты, включая денежные трансферты, для улучшения перехода девочек в среднюю школу и ее удержания в ней.
- Сосредоточено обучение и профессиональное развитие учителей на педагогике, учитывающей гендерные аспекты.
- Удаляет гендерные стереотипы из учебных материалов.
- Устраняет другие препятствия, такие как препятствия для получения образования, связанные с расстоянием, политика повторного въезда для молодых матерей.

Литература:

1. <https://www.unesco.org/en/gender-equality/education>
2. Умирзияев У. , Абдурахмонов В. . (2022). ТЕОРИЯ ПОТОКА. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(12), 261–264. извлечено с <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6318>
3. Умирзияев У. , Мухаммаджонов С. . (2024). РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 3(4), 128–129. извлечено с <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/30528>